

DOI
УДК 351/354

Князев Е.Р.
студент магистратуры
ФГБОУ ВО «Уральский институт
Государственной противопожарной службы МЧС России»
Российская Федерация, г. Екатеринбург

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧУВСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ У ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ МЧС РОССИИ

Аннотация: автором статьи рассматриваются педагогические условия формирования чувства ответственности у государственных служащих МЧС РФ. В статье раскрывается суть понятия «педагогические условия». Дается обзор базовых, ключевых педагогических условий, определяющих эффективность формирования чувства ответственности у государственных служащих Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ключевые слова: МЧС России, государственные служащие, чувство ответственности, педагогические условия.

Knyazev E.R
Master student
FSBOU Ural Institute of the State Fire Service of the Ministry of
Emergency Situations of Russia
Russian Federation, Yekaterinburg

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF A SENSE OF RESPONSIBILITY AMONG CIVIL SERVANTS OF THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA

Abstract: the author of the article examines the pedagogical conditions for the formation of a sense of responsibility among civil servants of the Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation. The article reveals the essence of the concept of «pedagogical conditions». An overview of the basic, key pedagogical conditions determining the effectiveness of the formation of a sense of responsibility among civil servants of the Ministry of Civil Defense, Emergencies and Disaster Relief is given.

Keywords: Ministry of Emergency Situations of Russia, civil servants, sense of responsibility, pedagogical conditions.

Наличие развитого чувства ответственности за свои ежедневные действия и общие результаты профессиональной деятельности должно быть необходимым и обязательным профессионально-личностным качеством каждого государственного служащего, чья служебная деятельность осуществляется в подразделениях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как отмечают сами представители поисково-спасательных служб МЧС России, в работе специалистов их ведомства это профессионально значимое качество должно включать в себя «чувство ответственности не только за себя, но и за других людей, т.к. (...) спасатель отвечает в равной степени за жизнь и здоровье тех, кому требуется помощь, и за жизнь сослуживцев» [1].

Понимание этого ставит перед руководителями структурных подразделений и специалистами кадровых служб МЧС РФ ведение последовательной внутренней воспитательной работы по формированию чувства ответственности у кадрового состава государственных служащих Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Для того чтобы такая работа была эффективной, в подразделениях МЧС России должны формироваться необходимые педагогические условия.

Исследователи указывают, что педагогические условия являются одним из необходимых компонентов педагогической системы и представляют собой «совокупность возможностей образовательной и материально-пространственной среды, воздействующих на личностный и процессуальный аспекты данной системы, и обеспечивают её эффективное функционирование и развитие» [8, с. 13].

Базисным условием эффективного процесса воспитания чувства ответственности у государственных служащих МЧС России является изучение психологических основ их личностного саморазвития и обеспечение сообразности всего процесса их воспитания сущности и природе личностных особенностей сотрудников МЧС России через совместную продуктивную деятельность.

Вторым необходимым педагогическим условием, от которого зависит эффективность воспитания чувства ответственности у служащих подразделений МЧС России, является обеспечение соответствия направленности процесса формирования у них ответственности содержанию и особенностям их профессиональной деятельности, а также требованиям, предъявляемым к личности сотрудников МЧС РФ со стороны государства и общества.

В число необходимых педагогических условий также входят:

– организация «понимающего» усвоения норм и правил ответственного служебного поведения сотрудников МЧС России. Этого

возможно добиться путем активного применения диалогических и проблемных методов воспитательного воздействия, направленных на развитие мыслительной активности специалистов МЧС в процессе воспитания и самовоспитания у них чувства ответственности;

– насыщение воспитательного процесса разнообразными практическими ситуациями, которые позволяют развивать необходимые личностные качества государственных служащих ГУ МЧС России, способствующих формированию ответственности за результаты профессиональной служебной деятельности с учетом тех реалий, с которыми им приходится сталкиваться в реальной практике работы.

Одним из важнейших педагогических условий воспитания сотрудников МЧС России можно считать опору на интегрированный подход, согласно которому формирование чувства ответственности за результаты деятельности у сотрудников МЧС РФ должно осуществляться в рамках всего спектра взаимодействия с ним в процессе профессиональной деятельности. Интегрированный подход подразумевает, что воспитательное воздействие на личность сотрудника МЧС России не должно осуществляться сугубо в рамках, специализированных «воспитательных мероприятий»; такое воздействие должно происходить ежедневно в процессе осуществления служебного взаимодействия по широкому кругу вопросов, в различных служебных ситуациях.

Еще одним значимым педагогическим условием воспитания ответственности у сотрудников МЧС России является опора на принцип системности. Это означает, что воспитательное воздействие в подразделениях МЧС России не должно носить фрагментарного характера, осуществляться время от времени, вне единой и целостной модели воспитательного воздействия. Принцип системности в воспитании ответственности государственных служащих МЧС России предполагает отношение и к личности каждого служащего, и к самому воспитательному процессу как к системе, то есть как к совокупности хорошо структурированных и тесно взаимосвязанных между собой элементов. Такой подход, в отличие от традиционного подхода, является более качественным и современным. Он позволяет отделить и тщательно изучить каждый элемент системы в отдельности, проанализировать и сопоставить их друг с другом, объединив в целостную структуру.

Наконец, в систему педагогических условий воспитания ответственности у сотрудников МЧС России обязательно должна входить проблемная ориентация всего воспитательного процесса. Такая ориентация предполагает, что в воспитательном процессе «любая цель формируется только на основе определения проблемы, поскольку вы не сможете сформулировать адекватного решения, пока не «поднимите» реальную проблему» [9]. В воспитательной практике МЧС России проблемно-ориентированный подход предполагает, что в центре процесса

формирования чувства ответственности у сотрудников МЧС РФ должны всегда находиться конкретные практические проблемы работы ведомства, с которыми сотрудники могут сталкиваться в своей профессиональной деятельности. Поэтому сотрудников МЧС России необходимо учить осуществлять анализ проблемного поля и находить этически выверенные, законные, мотивированные и нравственно обоснованные пути решения этих проблем.

Итак, проведенный анализ позволяет говорить, что эффективность формирования чувства ответственности у государственных служащих подразделений Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий во многом зависит от того, созданы ли во внутренней среде ведомства необходимые для этого педагогические условия, отвечающие и реалиям профессиональной деятельности специалистов МЧС России, и современному видению процесса воспитания и личностного развития сотрудников.

Использованные источники:

7. Главное – это ответственность за себя и окружающих: интервью с С. Притуленко [Электронный ресурс] (дата публикации: 11.04.2016). – URL: <https://74.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/intervyu/3680604> (дата обращения: 02.03.2024).

8. Ипполитова Н., Стерхова Н. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация // Общее и профессиональное образование. 2012. № 1. С. 8-14.

9. Умпелев В. Проблемно-ориентированный подход [Электронный ресурс] (дата публикации: 05.12.2021). – URL: <https://agrant.ru/kb/development-library/problem-oriented-approach> (дата обращения: 04.03.2024).